

UDK: 636.081/082.636.31.

**YAYLOV HOSILDORLIGINING QORAKO‘L TERILAR TOVARLIK
XUSUSIYATIGA TA‘SIRI**

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti assistenti.

To‘xtayev Ozod Bariddinovich., talabalar Temirov Og‘abek Husen o‘g‘li,
Muhammadiyeva Sevinch Furqat qizi, Abdusayidova Aziza Abdumurod qizi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada, ilmiy adabiyotlar ma‘lumotlariga tayangan holda qorako‘l qo‘y va qo‘zilarining ayrim xususiyatlari va ularning namoyon bo‘lishi, qo‘ylarning semizlik darajasi, yaylovda oziqlantirish hamda qorako‘l qo‘zilarining teri yuzasida namoyon bo‘ladigan ko‘rsatkichlar oid ma‘lumotlar aks ettirilgan.*

***Аннотация:** В данной статье на основе данных научной литературы отражены некоторые особенности каракульских овец и ягнят и их проявления, степень ожирения овец, пастбищное вскармливание и появление на кожном покрове каракульских ягнят данных по показателям.*

***Kalit so‘zlar:** qorako‘l qo‘yi, yaylov oziqasi, oziqlantirish, semizlik darajasi, gul o‘lchamlari, tirik vazn, jun mahsuldorligi, teri xususiyatlari*

Qorako‘l qo‘ylari cho‘l yaylovlarida urchitiluvchi, ko‘p turdagi qimmatli mahsulotlar beruvchi qo‘y zoti hisoblanadi. Ulardan olinadigan qorako‘l terilarning tovarlik xususiyatlariga ta‘sir qiluvchi omillar yaylov oziqalar turlari, tarkibi va yaylovning hosildorligidir. Yaylovni hosildorligi qo‘ylarning umumiy holati yani uning semizlik darajasini ta‘minlaydigan manba hisoblanadi. Tovarlik xususiyati esa semizlik darajasi bilan bog‘liqdir.

Qorako‘l qo‘ylarning jun mahsuloti xalq xo‘jaligida ahamiyatiga ega bo‘lgan qo‘ychilik mahsuloti hisoblanadi, chunki jami ishlab chiqariladigan dag‘al junning O‘zbekistonda 70-80 foiziga yaqini qorako‘l juni zimmasiga to‘g‘ri keladi. Hozirgi

vaqtda qorako‘lchilik xo‘jaliklarida junni sotishdan daromad olinmaydi. Ma’lumki, qorako‘l zoti bilan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari azaldan ma’lum bo‘lgan chorvadorlar amaliyotda mazkur zotning o‘ziga xos ichki tuzilishiga ega ekanligini ko‘rsatdi. Jumladan qorako‘l qo‘ylari jun konstitutsiya xillariga, barra tiplariga, klasslarga, jun qoplaminig ranglariga va boshqa belgi va xususiyatlariga ko‘ra turli guruhlarga ajratiladi. Qorako‘l qo‘ylarining mahsulot berishiga qarab ularning konstitutsiya tipiga ko‘ra mahsuldorlik darajasini turlicha bo‘lishi kuzatilgan (S.YU.YUusupov 2000).

S.R.Bozorov (1990) tadqiqotlarida turli konstitutsiya tipiga mansub qorako‘l qo‘ylarning jun mahsuldorligi bo‘yicha farqlanish kuzatilgan. Ushbu ma’lumotlarda mustahkam konstitutsiyali qo‘ylarning o‘rtacha yillik jun mahsuldorligi 1,84 kg, nozik konstitutsiyali qo‘ylarda 1,39 kg, ni dag‘al konstitutsiyali qo‘ylarda esa 2,09 kg, ni tashkil etishi aniqlangan. Bunday farqlanish mustahkam va nozik konstitutsiyali qo‘ylarning toza jun chiqimi bo‘yicha 0,45 kg, ga teng bo‘lishi qayd etildi.

Olimlarning kuzatishicha oktabr oyidan mart oyigacha hosildorlik yaylovlarda past bo‘ladi, qo‘ylarning tirik vazni qochirish davridagi vazniga nisbatan 25-31% ga hosildorlik yaylovlarda yaxshi bo‘lgan yillarda 10-14% ga kamaygan. Qish davrida yaylov oziqalarning dekabr oyida yaylov oziqalarida saqlangan to‘yimli moddalar miqdori quruq moddaga nisbatan har xil muhit sharoitida, har xil konstitutsinal tipiga mansub bo‘lgan qorako‘l qo‘ylarning jun mahsuldorligi turlicha. Bu qo‘ylarning nasliga va xususiyatining turli sharoitda bo‘lishi bilan bog‘liq.

Bizga ma’lumki jun tolasining o‘shishi, jun qirqim miqdori va sifati sezilarli darajada qo‘ylarning saqlash sharoiti, oziqlantirish va fiziologik holati bilan bog‘liq bo‘lib, qo‘ylarning terisi bu omillarga o‘ta sezuvchan, to‘la qiymatli oziqlantirish qo‘ylar jun tolasining shakllanishi, o‘shish tezligi, jun qirqim miqdori va sifatiga hamda tirik vaznining oshishiga o‘zining ijobiy ta’sirini ko‘rsatadi, yetarli darajada oziqlantirilmaganda esa aksincha, tolaning o‘shishi pasayib, sifati va o‘z navbatida qo‘ylarning tirik vazni ham kamayadi.

Chorva mollaridan olinadigan mahsulotlarning sifati va miqdori hayvonlarni to'yimli moddalarga boy bo'lgan oziqalar bilan oziqlantirishga bog'liqdir

Qo'ylarni noto'g'ri oziqlantirish natijasida olinadigan mahsulotlarning sifati va miqdoriga ta'siri qayta tiklanmaydigan natijalar olib keladi. Masalan, oziqa yetishmaydigan paytda jun tolasida "oq ingichkalik" paydo bo'lgan vaziyatda junning tovar xususiyatlari kamayib sifati pasayadi.

Bundan tashqari barcha qishloq xo'jalik hayvonlari mineral moddalarni oziqadan oladi, oziqa esa tuproqdan, shunday qilib zanjirni bog'lanishga ega, ya'ni tuproq-iqlim tanasi-hayvon organizm va yana tuproq shuning uchun mineral moddalar kam bo'lgan oziqada yetishmagan vaziyatda hayvon talabini to'lig'icha qondirilmaydi. Hayvon tanasida bor elementlar junida namoyon bo'ladi.

Jun tarkibidan makro-mikro elementlardan yetishmagan vaqtda terilarning mustahkamligi kamayib sifati pasayadi.

Qo'ylar ayniqsa qorako'l qo'ylari o'zlarining biologik xususiyatlarini boshqa turdagi hayvonlarga nisbatan yaylov oziqalardan yaxshi foydalaniladi, chunki doim yaylovlarda boqiladi. Yozning jazirama issiqlarida cho'lda yurgan vaqtda junning rangining uchib ketmasligining uning tarkibidagi oltingugurt moddasi ta'siridir. Shuning uchun oziqa tarkibidagi oltingugurt miqdoriga alohida e'tibor berish zarur.

Qorako'lchilik rivojlangan mintaqalarning asosiy qismini qumli cho'l zonasi tashkil qiladi va shu zonalar qo'ylarni oziqlantiradigan yaylov zonasi hisoblanadi.

Yaylovda oziqabop o'simliklardan har xil turdagi o'simliklar yantoq, shuvoq, karrak, izen, teresken kam miqdorda yaltirbosh, qo'ng'irbosh va har xil tur o'tlari o'sadi. Yaylovda o'sadigan oq shuvoqlar qo'ylarning yozda va qishda foydalaniladigan asosiy oziqasi bo'lib hisoblanadi.

Yaylov hosildorligiga qarab qo'ylarning to'yimli moddalarga bo'lgan talabini qondirish yoki qondirilmasligini bilish mumkin. Lekin yaylovlarda hamma vaqt organizmning talabi to'lig'icha qondirilmaydi. Oziqalar tarkibida saqlanadigan to'yimlilik moddalarning ko'p yoki kam bo'lishi birgina o'simlik turiga bog'liq

bo'lmasdan yaylov hosildorligiga fasllarga ob-havoga va boshqa ko'rsatkichlariga bog'liqdir.

Qorako'l qo'zilarining va terilarning muhim tovar xususiyatlaridan biri gullarning zichligi (mustahkamligi) bo'lib hisoblanadi.

Odatda yilning hamma fasllarida bir xil me'yorda oziqlantirilgan, o'rta semizlikdagi, yaylov sharoitida ko'proq haydalib boqilgan qo'ylar pishiq gulli yuqori sifatli terilar beradi, oziqlantirish va asrash darajasi, ularning yoshi tug'ilgan qo'zilar soni va boshqalar ta'sirida bo'ladi.

Jaket tip qo'zilar bu xususiyatni o'rtacha ko'rsatkichga ega. Bu gullarning mustahkamligi jun tolalari uzunligi bilan terilari aloqada ekanligini ham anashu aniqlashi, ya'ni terilarda jun tolalari qanchalik uzun bo'lsa gullarni shunchalik bo'sh bo'ladi. Har xil semizligi qo'ylardan olingan qorako'l terilarida gullarning aniqligi darajasi quydagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Gullarning mustahkamligi % larda.

Semizlik darajasi	Terilar soni	Mustahkam		O'rta		Bo'sh	
		soni	%	soni	%	soni	%
O'rta	20	10	50,0	8,0	40,0	2	10,0
O'rtadan past	20	11	55,0	6	30,0	3	15,0

Yuqoridagi jadval ma'lumotlari har xil yaylov sharoitida olingan terilar gullari mustahkamligi bo'yicha bir biridan ma'lum darajada o'zgarishini ko'rsatadi.

O'rtadan past semizlikdagi qo'ylar o'rta semizlikdagi qo'ylardan olingan terilar gullarni pishiq bo'lganlari 55,0% ni tashkil qilsa, bo'sh gullari ham anchagina salmoqqa ega 5% ga ko'p. Bu hodisani quydagicha izohlash mumkin. Biz yuqorida ko'rsatib o'tkazganimizdan jun tolalari qanchalik kalta bo'lsa terilardagi gullarni shunchalik pishiq bo'ladi. O'rtadan past semizlik qo'ylardan olingan terilar jun qoplami bir muncha kalta bo'lishi sababli pishiq gulli terilar salmog'i bir muncha

ko‘proq. Lekin o‘rtadan past semizlikdagi qo‘ylardan olingan qo‘zilarda jun qoplami qallinligi bir oz pasayadi. Bo‘sh gulli terilar salmog‘ining bir oz ko‘p bo‘lishini jun qoplaminig bir oz siyrakligi bilan izohlash mumkin. Terilarda gul o‘lchamlari.

Odatda gul o‘lchami (kengligi) deganda gullarning kengliklari tushuniladi. Gullarning o‘lchamligi bo‘yicha uchga bo‘linadi.

1. Mayda gullar kengligi 4 mm gacha qora ranglilar uchun, boshqa ranglilar uchun esa 5 mm gacha

2. O‘rta gullar kengligi 4 mm dan 8 mm gacha, 5 mm dan 10 mm gacha

3. Katta gullar kengligi 8 mm va undan oshiq, 10 mm va undan oshiq bo‘lgan gullar kiradi.

Qorako‘l terilardagi gul o‘lchamlari faqatgina ularning qimmatini bildirib qolmasdan, balki ayrim buyimlarni ishlab chiqarish uchun bo‘lgan mohiyatini ham belgilab beradi.

Mayda gulli terilar ko‘pincha bosh kiyimlari tikish uchun ishlatiladi, o‘rtacha gullik terilar manto va jaketlar tikish uchun ishlatiladi yirik gullik terilar esa yoqa va boshqa turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

Har xil semizlikdagi qo‘ylardan olingan terilarning gul o‘lchamlari quydagi jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Terilarning gul o‘lchamlari % da

Semizlik darajasi	Terilar soni	Mayda		O‘rta		Katta	
		soni	%	soni	%	soni	%
O‘rta	20	4	10,0	12	60,0	6	30,0
O‘rtadan past	20	3	15,0	13	65,0	4	20,0

Yuqorida keltirilgan jadval ma‘lumotlari har xil semizlikdagi qo‘ylardan olingan terilarning gul o‘lchamlari orasida ma‘lum bog‘lanish borligini ko‘rsatadi. Tog‘ oldi yaylovlarda olingan terilar gullarning bir oz yirikligi bilan xarakterlanadi. O‘rtadan

past qo‘ylardan terilar orasida mayda gullik terilar salmog‘i o‘rtacha semizlik darajasidagilardan bir oz ko‘proq bo‘lib 5% ga yirik gullik terilar esa ancha kamdir 10% ga kam o‘rtacha semizlikdan qo‘ylar terilari gul o‘lchamlarining bir oz yirikroq bo‘lishini anashu sabablar bilan izohlash mumkin.

Gul o‘lchamlariga qumli o‘rtadan past semizlikdagi qo‘ylardan olingan terilari qimmatliroqdir.

Xulosa. Qorako‘lchilik yaylovlarini o‘ziga xos xususiyati shundan iboratki, qo‘y-qo‘zilar deyarli yil o‘n ikki oy yayratilib ular ozuqaga bo‘lgan talbining qarib 95 % ini aynan tabiiy o‘suvchan o‘t-o‘lanlar hisobidan oladi.

O‘rganilgan ma’lumotlar shuni ko‘rsatdiki terining tovarlik xususiyatlari qo‘ylarning semizlik darajasi bilan, semizlik darajasi esa yaylov turlari, tarkibi va hosildorligi bilan bog‘liq.

Hozirgi kunda ayrim hududlarda qorako‘l qo‘zilari oziqlanadigan yaylovlar digridatsiyaga uchramoqda, ularning holatini yaylov o‘simliklari turlari bilan boyitish dolzarb masala.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. “Qorako‘lchilik tarmog‘ini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4420-son qarori, 16.08.2019 yil.
2. Yusupov S.Yu., Gaziyeu A. Qorako‘lchilikda naslchilik ishlarini yuritish va qo‘zilarni baholash (bonitirovka qilish) bo‘yicha qo‘llanma. Toshkent, 2015 yil.
3. Yusupov S.Yu., U.T.Fozilov. Qorako‘lchilikda texnologik jarayonlarni bajarish bo‘yicha tavsiyalar. Samarqand, 2015 yil.
4. Қўзиев, И. Қ., Файзуллаев, О. Б., Тўхтаев, О. Б., & Бойматов, О. С. (2022). Озуқа базасини мустаҳкамлашда сенаж тайёрлашнинг аҳамияти. Agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali, 844-847.
5. Рўзиев, Н. Р., Тўхтаев, О. Б., & Акназаров, Д. К. (2022). Қўйчиликда селекция-наслчилик ишлари. agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali, 855-860.

6. Юсупов, С. Ю., Разимурадов, Р. Р., & Тухтаев, О. Б. (2020). Ранневозрастное использование ярочек в каракулеводстве. In Доклады ТСХА (pp. 622-624).

7. Маматризаев, Н. А., Хикматов, Х. И., & Тухтаев, О. Б. (2020). Первоначальные результаты использования баранов-производителей афганской популяции. Актуальные проблемы современной науки, (5), 164-166.

8. Сатторов, С. Б., Мамаризаев, Н. А., Тухтаев, О. Б., Ризаева, Д. Т., & Махмудов, М. Х. (2021). Результаты использования баранов-производителей афганской популяции в Узбекистане.

